

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Arquitetura Escolar Modernista: Estudo de caso da obra do arquiteto Miguel Caddah em Teresina-PI

MOREIRA, Amanda Cavalcante (1).

CARVALHO, Kelly Felix de Carvalho (2).

BRITO, Pedro Henrique Tajra Hidd Pearce (3).

1. Arquiteta e Urbanista, pela Universidade Federal do Piauí; Graduanda em Licenciatura Plena em História, pela Universidade Estadual do Piauí. Rua Espanha, 765, Bairro São João. CEP: 64046695. Teresina – PI.
amandacmoreira@hotmail.com
2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho. Quadra 10, Bloco 09, Aptº 204, Morada Nova I. CEP: 64023-128 Teresina- PI.
kellyfelix@hotmail.com
3. Arquiteto e Urbanista, pela Universidade Federal do Piauí; Graduando em Licenciatura Plena em História, pela Universidade Estadual do Piauí. Rua Jaime da Silveira, 878, São Cristóvão. CEP: 64056330
pedrotajrabrito@hotmail.com

Eixo Temático: A arquitetura moderna como projeto.

RESUMO

A Arquitetura Moderna foi primeiramente divulgada no Brasil através da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1930 a 1950. No Piauí, mais especificamente em sua capital Teresina, ela foi produzida a partir de meados dos anos 1950. Esta arquitetura adotou a modernidade nos seus projetos como cinemas, aeroportos, edifícios governamentais e instalações educacionais.

Temos como arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento do modernismo em Teresina nomes como Antônio Luiz Dutra de Araújo, Acácio Gil Borsói e Miguel Caddah, sendo, este último, importante, dentre outras obras, pela sua grande contribuição na arquitetura modernista escolar no estado do Piauí.

O presente trabalho trata-se de uma análise de duas de suas obras educacionais de caráter modernistas, a Unidade Escolar Paulo Ferraz e a Unidade Escolar João Clímaco D'Almeida, ambas situadas na cidade de Teresina, com grande importância no cenário educacional da capital piauiense.

Palavras Chave: Modernismo, Miguel Caddah, Arquitetura educacional.

ABSTRACT

The Modern Architecture was first reported in Brazil through the School of Fine Arts in Rio de Janeiro, between the decades 1930-1950. In Piauí, specifically in its capital Teresina, she was produced from the mid-1950s. This architecture embraced modernity in their designs such as cinemas, airports, government buildings and educational facilities.

We as architects responsible for the development of modernism in Teresina names like Antonio Luiz de Araújo Dutra, Acacio and Miguel Gil Borsoi Caddah, being the latter, importantly, among other works, for his great contribution to modern architecture school in the state of Piaui.

The present work it is an analysis of two of his modernist educational character, Paulo Ferraz Unity School and Unity School John Climacus D'Almeida, both located in the city of Teresina, with great importance in the educational capital of Piaui.

Keywords: Modernism, Miguel Caddah, educational Architecture.

1. Introdução

Nesse artigo iremos resgatar o trabalho de um dos arquitetos precursores da modernidade em Teresina, Miguel Dib Caddah Filho, analisando a participação de suas obras no processo de modernização do cenário urbano da cidade a partir da década de 1960, onde se destacam por serem arrojadas e inovadoras.

Daremos ênfase à arquitetura educacional devido aos seus longos anos de trabalho no serviço público estadual do Piauí. Serão analisadas duas de suas obras de destaque: a Unidade Escolar Paulo Ferraz, projetada em 1963 com obras concluídas em 1974 e a Unidade Escolar João Clímaco D'Almeida, cujo projeto data de 1970.

A cada análise de projeto será realizado um breve histórico do edifício com ênfase para o seu volume, planta e fachada e enfoque nas características modernas e seus elementos construtivos. Por fim teremos uma avaliação do uso da edificação e do estado de conservação em que se encontra atualmente.

2. Arquitetura Moderna em Teresina

A arquitetura moderna foi iniciada em Teresina somente na década de 1960, com a construção dos primeiros edifícios modernos projetados no Rio de Janeiro e com a vinda de arquitetos graduados na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro para trabalharem na cidade (MELO, 2002).

Cidade ainda provinciana nas décadas de 1950 e 1960, pequena foi a produção de obras públicas modernistas nessa época. O público privado, contudo, trouxe consigo o gosto pelo modernismo das suas viagens. Foram produzidas, então, diversas residências, especialmente no entorno da Avenida Frei Serafim.

Como já afirmado anteriormente, os primeiros edifícios modernistas aqui construídos foram projetados no Rio de Janeiro. Possuíram, portanto, influência da escola carioca, possivelmente percebida nos primeiros exemplares públicos modernistas edificados na cidade: a sede do Departamento de Estradas e Rodagens – DER/PI, projetado por Maurício Sued e construído em 1962 e o Teatro de Arena, de autoria desconhecida, construído na década de 1960 (Figura 1).

Figura 1: Departamento de Estradas e Rodagens – DER/PI e Teatro de Arena.

Fonte: <http://deborahpk.files.wordpress.com/2009/03/der-teresina1.jpg?w=614/>
<http://kakiafonso.blogspot.com/2010/04/pesquisa-sobre-arquitetura-moderna-em.html>

Em meados de 1960 chegam à cidade os arquitetos Miguel Caddah e Antônio Luiz Dutra, que, juntamente com outros que chegam posteriormente, como Anísio Medeiros e Acácio Gil Borsói tornam a produção modernista teresinense de fato, contínua.

Na década de 1970 retornam a Teresina arquitetos que saíram desta para estudar em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, entre outros, a aqui aplicam o aprendizado da sua formação, ou seja, os recursos do modernismo. É nessa década, então, que a arquitetura moderna teresinense começa a ganhar novas produções, como por exemplo, residências de um público de grande poder aquisitivo e diversos prédios públicos da região central da cidade projetados pelo arquiteto Antônio Luiz Dutra: a sede do Ministério da Fazenda (1970), a sede da Associação Comercial Piauiense (Palácio do Comércio – 1977), o Instituto Antonino Freire (1971), a Companhia Energética do Piauí - CEPISA (1973), entre outros (Figura 2).

Figura 2: Palácio do Comércio e Companhia Energética do Piauí – CEPISA.

Fonte: Silva, [20--?].

3. Biografia

Filho do casal Miguel Caddah e Violeta Tajra, Miguel Dib Caddah Filho nasceu na cidade de Teresina e graduou-se no Rio de Janeiro, em 1959, na então Faculdade Nacional de Arquitetura, hoje Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ). De acordo com Melo (2002), ao chegar à capital fluminense, onde posteriormente realizou seus primeiros projetos arquitetônicos, Caddah foi orientado a estudar arquitetura devido à sua habilidade e sensibilidade ao desenho.

De volta a Teresina no início dos anos 1960, Miguel Caddah passou a trabalhar na Secretaria de Educação do Governo do Estado do Piauí, onde exerceu o comando de equipes de engenharia e arquitetura escolar. Durante as décadas de 1960 e 1970, elaborou diversos projetos de colégios para todo o estado piauiense, sempre seguindo os preceitos da Arquitetura Moderna, a qual influenciou bastante sua formação acadêmica e sua produção arquitetônica. A utilização da modulação, a atenção à estrutura e o emprego de novos materiais foram preocupações constantes em seus projetos.

Entre os projetos escolares destacados por este artigo, que serão analisados detalhadamente em tópicos posteriores, estão a Unidade Escolar Paulo Ferraz,

projetada nos anos 1960 e inaugurada em meados da década seguinte e a Unidade Escolar João Clímaco D’Almeida, cujo projeto data de 1970.

De acordo com Afonso; Feitosa (2010), os primeiros projetos de edifícios modernos realizados para os estado do Piauí eram desenvolvidos no Rio de Janeiro e, conseqüentemente, adotavam os princípios da escola carioca, que baseada na teoria de Lúcio Costa, buscava alternativas climáticas para a utilização da linguagem moderna em solo piauiense. Somente após a chegada do arquiteto Miguel Caddah em Teresina na década de 1960, juntamente com o mineiro Antônio Luiz Dutra, também diplomado pela Faculdade Nacional de Arquitetura, é que se começou a desenvolver, de forma mais contínua, intervenções modernas na paisagem urbana das cidades piauienses.

Miguel Caddah utilizou em seus projetos materiais como concreto armado, estruturas metálicas e telhas autoportantes. Um dos seus projetos mais significativos, datado de 1968 e exemplo marcante de sua arquitetura, é a Igreja da Santíssima Trindade localizada em Teresina (Figura 3). Sua forma arquitetônica ousada destaca o edifício em relação aos demais prédios e marca a paisagem urbana até hoje.

Figura 3: Igreja da Santíssima Trindade. Teresina – PI.
Fonte: MELO, 2002.

Sobre tal obra, Caddah afirma: “Imaginamos uma composição baseada em triângulos, num arranjo tal que exigia a colocação de estrutura metálica. A volumetria em si tem uma certa relação com um chapéu de freira e irmãos de caridade”. A modernidade formal exposta pelo arquiteto para solucionar um programa de necessidade religiosa e

a inovação plástica da edificação são surpreendentes e fortes, uma vez que o mesmo se mantém na contemporaneidade como um marco da arquitetura local (MELO, 2002).

Outro projeto de grande importância na carreira de Miguel Caddah é o Memorial Expedito Rezende (Figura 4), localizado na cidade de Piri-piri (PI) e concebido no ano de 1985. Composto por um programa de necessidades considerado simples, o destaque do edifício é seu caráter monumental com acentuada horizontalidade e o contraste de volume predominante na platibanda com as paredes revestidas com ardósia cinza escuro, como afirma o próprio arquiteto (MELO, 2002).

Figura 4: Perspectiva realizada por Miguel Caddah para o projeto do Memorial Expedito Rezende em Piri-piri (PI).

Fonte: AFONSO; FEITOSA (2010).

4. Unidade Escolar Paulo Ferraz

Um ícone da arquitetura modernista escolar teresinense, a Unidade Escolar Paulo Ferraz localiza-se no Bairro Vermelha, Zona Sul de Teresina, no cruzamento das ruas Treze de Maio e Valdivino Tito, bem próxima ao Centro da cidade. Na época de sua construção boa parte dos colégios públicos ainda encontrava-se nessa região já que expansão urbana de Teresina ainda era tímida, concentrando os edifícios institucionais na área central da cidade e em seus arredores (Figura 5).

Figura 5: Unidade Escolar Paulo Ferraz.
Fonte: Acervo Pessoal, 2012.

A construção desta Unidade Escolar teve início no ano de 1963, durante o governo de Petrônio Portela Nunes, e aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, cujo objetivo era inaugurar o prédio, foram construídos os blocos com as salas de aula, a cantina e a quadra. Essa etapa terminou três anos depois, em 1966, e foi muito importante para a comunidade escolar já que entregou um colégio grande, diferente e com características inovadoras para uma quantidade considerável de alunos.

Em meados de 1974, durante o governo da Alberto Silva, a segunda etapa foi finalizada: foram construídos o bloco administrativo, a biblioteca e o laboratório de ciências, totalizando uma área de cerca de 35.000 ². Foi esta uma das primeiras obras escolares de caráter modernista no estado.

O volume da edificação é composto por quatro grandes blocos, sendo que dois destes possuem área sobre pilotis. Todos os blocos que compõem a Unidade Escolar possuem volume prismático com a maior dimensão no sentido horizontal. As linhas retas conferem ao volume do edifício uma limpeza que é acentuada pelo uso da platibanda e pelos grandes recortes também horizontais existentes nas circulações (Figura 6).

As características citadas no parágrafo anterior remetem aos modelos arquitetônicos marcados pela produção da Escola Carioca, um grupo formado na década de 1930, no Rio de Janeiro, cidade onde Caddah diplomou-se, interessado na renovação da técnica e da expressão arquitetônicas e pelo estudo da doutrina e da obra do mestre franco suíço Le Corbusier. Aspectos marcantes da citada Escola Carioca como a

leveza, a simplicidade e a transparência; as fachadas com plástica ousada; o uso de elementos para controle climático e luminoso; o espírito detalhista e a escala humana são notados na composição da Unidade Escolar Paulo Ferraz.

Figura 6: Bloco de salas de aula da Unidade Escolar Paulo Ferraz.
Fonte: Acervo Pessoal, 2012.

Seguindo o modelo da continuidade espacial dos primeiros projetos modernistas de Le Corbusier, o arquiteto piauiense em estudo propôs aqui a superposição dos ambientes, repetindo, sempre que possível, os espaços do pavimento térreo nos pavimentos superiores. Este é um aspecto marcante relacionado à arquitetura escolar modernista de Miguel Caddah, que procurou sempre se utilizar da modulação.

Ainda segundo o modelo de Le Corbusier para seus primeiros projetos modernistas, a planta baixa do colégio em análise foi concebida levando-se em conta o enxugamento do programa de necessidades, projetando assim somente os ambientes de fato necessários ao bom funcionamento de uma escola de, na época, primeiro grau. Diante da independência estrutural existente, Miguel Caddah pode distribuir todos esses ambientes em uma planta livre (Figura 7).

O uso da rampa para circulação vertical é outro ponto chave deste projeto, marcando o espaço como um elemento bastante plástico, mas que se destina primeiramente à sua função de ligação entre os níveis do prédio. Os pilotis destacam o cenário do pátio coberto, um grande vão marcado apenas pela sua estrutura (Figura 8).

Figura 7: Planta Baixa do pavimento térreo da Unidade Escolar Paulo Ferraz.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura do Piauí, 2012.

Figura 8: Pilotis no pátio coberto.

Fonte: Acervo Pessoal, 2012.

Para resolver a estrutura da escola, Caddah fez uso do concreto armado de forma retilínea e racional, e, como já afirmado anteriormente, de forma independente dos fechamentos. A fachada principal da escola é sóbria e limpa, marcada pelo uso de elementos vazados, pelo destaque dos pilares e pela rampa de acesso ao primeiro pavimento, que se impõe na composição (Figura 9).

Figura 9: Fachada principal em desenho gráfico.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura do Piauí, 2012.

Muitas soluções climáticas foram adotadas em sua composição: os blocos foram orientados de forma a propiciar uma insolação confortável; muitas aberturas foram projetadas e construídas a fim de facilitar a ventilação cruzada e, para barrar a insolação, foram usadas fachadas cegas (Figura 10).

Figura 10: Bloco com fachada cega.

Fonte: Acervo Pessoal, 2012.

Apesar de ser um importante ícone do modernismo local, tal edificação não é protegida por nenhum meio legal. Em avançado estado de degradação, esta passa atualmente por uma reforma que poderá conferir grandes perdas às suas características originais.

5. Unidade Escolar Governador João Clímaco D'Almeida

Localizada no cruzamento da Rua Treze de Maio com a Avenida Campos Sales no Centro de Teresina, a Unidade Escolar Governador João Clímaco D'Almeida foi projetada em 1970. Seus traços modernistas, aparentemente marcados pela teoria da técnica do projeto de Meyer, são um marco arquitetônico para a capital do Piauí.

Meyer foi um arquiteto integrante, e diretor por certo tempo, da Bauhaus, escola de arquitetura alemã fundada em 1919 responsável por grande parte da difusão do Modernismo nos anos seguintes. Em sua teoria da técnica do projeto, em detrimento da arte, preocupava-se com a otimização econômica da organização de projetos e os métodos de cálculo preciso luz artificial, luz solar, perda e ganho de calor e acústica (ANDRADE, 2005).

A edificação possui volume prismático puro tendo uma estrutura racional com adaptações ao clima local. Suas linhas ortogonais e os pilares aparentes conferem certa noção de verticalidade (Figura 11).

Figura 11: Unidade Escolar Governador João Clímaco D'Almeida.

Fonte: ANDRADE, 2005.

A fachada principal permite melhor ventilação devido aos combogós localizados por toda sua extensão (Figura 12) e o arremate final se dá pela marquise de concreto indicando a entrada do edifício (Figura 13). Possui abertura com elementos vazados ou esquadrias de madeira protegidas por caixilhos nas quatro faces da edificação, sendo o arquiteto altamente criterioso na escolha dos materiais utilizados.

Figura 12: Fachada Principal.

Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Figura 13: Marquise de concreto.

Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Em relação aos combogós utilizados é interessante destacar que alguns deles são constituídos por tijolos de argila não rebocados, posicionados com seus furos voltados para o exterior e para o interior, criando elementos vazados. Além disso, o arquiteto optou por distanciar algumas peças, possibilitando a criação de espaços ainda maiores nas paredes que se utilizam destes elementos.

Essa adaptação dos combogós, um elemento notadamente utilizado pela arquitetura moderna, neste projeto de Caddah remete ao fato de que naquele momento, como ressaltado por Andrade (2005), o modernismo já havia passado de uma concepção física da arquitetura, baseada no plano, na percepção plástica e visual e na tendência à abstração, para uma concepção cultural da arquitetura, baseada na tendência à contextualização, permitindo a utilização de expressões regionais.

O Regionalismo, conceito relacionado ao Movimento Modernista e utilizado por Caddah durante boa parte de sua produção arquitetônica, como no caso dos combogós descrito acima, reconhece a existência de uma cultura mundial, à qual as culturas regionais e nacionais precisam ser localmente moduladas. Ele pretendia conciliar respeito às propostas dos mestres do Modernismo com a necessidade de renovação que descartava o exclusivismo do modelo maquinista, passando a atender melhor o contexto, a natureza, o vernacular e os diferentes materiais (ANDRADE, 2005).

A planta baixa da Unidade Escolar Governador João Clímaco D'Almeida também se utilizou do modelo da continuidade espacial de Le Corbusier, repetindo os ambientes no segundo e terceiro pavimentos. Esses espaços úteis foram distanciados por vãos com extensão superior a três metros a fim de facilitar a ventilação cruzada (Figura14). O enxugamento do programa de necessidades foi outra realidade aplicada e o acesso vertical acontece por meio de rampas (Figura 15), localizadas na entrada da edificação que não possui escadas.

Figura 14: Planta Baixa do segundo pavimento da Unidade Escolar João Clímaco D'Almeida.
Fonte: Secretaria de Educação e Cultura do Piauí, 2012.

Figura 15: Rampas para acesso vertical.
Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Sua área é distribuída em sua maioria sobre pilotis (Figura 16), tornando o espaço interno do pavimento térreo, o pátio coberto, amplo e iluminado. O uso dos pilotis, permitindo uma boa circulação dos ventos, é uma característica bastante utilizada em diversos outros projetos escolares do arquiteto Miguel Caddah.

Figura 16: Utilização de pilotis no pátio coberto.

Fonte: Acervo pessoal, 2012.

A Unidade Escolar Governador João Clímaco D'Almeida tem, ao longo dos anos, suprido as necessidades como prédio educacional. Não sofreu grandes modificações em planta, mas suas esquadrias, seus pisos e revestimentos encontram-se deteriorados (Figuras 17 e 18).

Figura 17: Piso deteriorado.

Fonte: Acervo pessoal, 2012.

Figura 18: Revestimento parede externa

Fonte: Acervo pessoal, 2012.

6. Conclusão

A arquitetura educacional modernista de Miguel Caddah aqui apresentada mostra-se dentro dos princípios metodológicos, técnicos e formais estabelecidos pelo Modernismo, e constituem exemplares valiosos da arquitetura moderna teresinense. Percebe-se que o arquiteto se utilizou de conceitos recorrentes ao Movimento Modernista, como o Racionalismo, perceptível diante da busca de procedimentos objetivos a fim de se obter relações harmônicas em sua arquitetura.

Seus projetos foram concebidos de maneira a simplificar o trabalho nos canteiros de obras, sem a necessidade obrigatória de operários qualificados, mas de supervisores técnicos capacitados para gerenciar a realização do trabalho. Os procedimentos construtivos, previamente detalhados, permitiram uma execução precisa. No entanto, tais padronizações obrigaram a adoção de formas simples, baseadas na linha reta, seguindo princípios do cálculo estrutural, cuja objetividade era perseguida pelos racionalistas (ANDRADE, 2005).

Outro conceito recorrente ao Modernismo que faz parte dos projetos escolares de Miguel Caddah é o Funcionalismo. Suas fachadas sem ornamentos e soluções em planta extremamente funcionais permitem dizer que o arquiteto piauiense influenciou-se pela teoria de que “a forma segue a função”. Entretanto, na época em que tal teoria foi aplicada nestes edifícios escolares, já existiam evoluções interpretativas deste conceito inclinadas para o fato de que a perfeita adequação ao uso conferiria ao edifício qualidades plásticas que o elevariam, automaticamente, ao nível de obra de arte (ANDRADE, 2005).

Destacam-se como características recorrentes nestas construções o uso da planta livre, dos pilotis, das vedações mais leves, do concreto armado e da composição ritmada, além do volume puro, expressivo e hermético, das fachadas limpas, da estrutura racional e independente e das rampas como elemento de circulação vertical. Os ornamentos são prontamente rejeitados. Em ambas as edificações analisadas, verifica-se uma busca incansável pela adequação destas ao clima da cidade.

Apesar de serem resultantes da “franqueza absoluta nos processos construtivos empregados, assegurando às construções um caráter de verdade total e perfeita lógica interna, em correspondência com os progressos da técnica da época” (BRUAND, 1999 apud ANDRADE, 2005, p. 20), além de constituírem ícones da arquitetura modernista teresinense, essas escolas não são protegidas por nenhum instrumento legal. Dessa forma, encontram-se em um alarmante estado de degradação, requerendo, portanto, atenção dos órgãos responsáveis por protegê-las, a fim de que essa arquitetura não perca todas as suas importantes características.

7. Referências

AFONSO, Alcília; FEITOSA, Ana Negreiros (Orgs). **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina: Gráfica Halley, 2010.

ANDRADE, Artur Fernando Sampaio. **Arquitetura residencial modernista: a influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina**. 2005. 129 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de Brasília – Unb, Brasília, 2005.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque e. **Arquitetura em Teresina: 150 anos; da origem à contemporaneidade**. Teresina: Halley Gráfica e Editora, 2002.

SILVA, Joene Saibrosa da. **O Modernismo Arquitetônico em Teresina (PI): a contribuição do arquiteto Antônio Luiz Dutra**. [20--?]. Disponível em: <
<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Joene%20Saibrosa%20da%20Silva.pdf>>. Acesso em: 06 fev 2012.